

O USO DO LATIM ENQUANTO LINGUAGEM JURÍDICA MARGINAL NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS E SEUS REFLEXOS NA SALA DE AULA

Emanoel Maciel da Silva Ramiro
(emanoelmaci@hotmai.com)
Universidade Federal de Roraima

Dayana Mayara Félix Palhano
(emanoday@hotmai.com)
Faculdade Cathedral de Boa Vista-RR

Autor Principal: Emanoel Maciel da Silva Ramiro
(emanoelmaci@hotmai.com)

Eixo Temático: Língua Portuguesa: Políticas e Práticas no Ensino
DOI: 10.5281/zenodo.11215479

RESUMO

O uso do latim nas decisões judiciais é uma prática estabelecida que pode conferir formalidade e precisão, mas também pode criar barreiras de acessibilidade linguística. A possibilidade de se usar o latim ou não em uma decisão judicial dependerá do contexto, das preferências do juiz ou dos tribunais, bem como da necessidade de comunicação com as partes envolvidas no processo judicial. Os alunos de direito são expostos ao vocabulário latino através da leitura e interpretação de decisões judiciais reais, o que poderá ajudar os alunos a contextualizarem e aplicar as expressões latinas de maneira mais eficaz com benefícios na utilização da língua portuguesa e imersão em aspectos históricos e culturais referentes ao latim e ao português.

Palavras-chave: Linguagem. Latim. Decisões judiciais.

Conforme (CARDOSO, Zelia de Almeida. Iniciação ao latim. São Paulo: Ática, 2009) a língua latina está na raiz dos idiomas falados por diversos países em todo o mundo. Com efeito, o uso do latim como linguagem jurídica marginal nos tribunais brasileiros ainda hoje é uma tradição que remonta a era colonial, ocasião em que o sistema jurídico brasileiro passou a ser influenciado pelo direito romano e canônico. Cabe destacar que o português é a língua oficial praticada em todos os tribunais brasileiros, todavia, a linguagem oficial tem sido, no bojo de decisões judiciais (sentenças, enunciados, súmulas e acórdãos), ilustrada com expressões latinas as mais diversas relacionadas à técnica judicial. Portanto, este uso se acha consagrado pelos tribunais nacionais e por isso mesmo não se constitui em afronta à língua oficial adotada no Brasil. Necessário destacar ainda que o uso de termos e expressões latinas se manifesta com vistas a destacar certos conceitos e ideias, portanto, a adoção de tais termos apesar de comum é meramente ilustrativa, tem natureza acessória e não

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

principal. Como destacado, essa prática é mais comum em contextos formais, como em peças processuais elaboradas por advogados, em decisões judiciais e em cerimônias solenes, como as realizadas em tribunais superiores. Em verdade, essa tradição do mundo jurídico é benéfica do ponto de vista da referência constante à língua latina, da qual se origina o português, mas se mostra um obstáculo para o acesso ao mundo da linguagem jurídica por leigos quanto às informações contidas nas peças processuais, em descompasso com o princípio da transparência que deve também nortear a linguagem dos documentos oficiais, de forma simples e objetiva. Dentre as expressões em latim utilizadas, merecem destaque as seguintes: "habeas corpus", "mandamus", "ad judicium", "pro bono", "ad hoc" e "erga omnes", "incidenter tantum", dentre outras. Conforme (PEREIRA, Francisco Caetano. O latim no discurso jurídico. Recife: Linceu, 2012) o uso do latim na sala de aula, no âmbito dos cursos de direito apresenta reflexos conforme o contexto educacional e os objetivos pedagógicos do curso. Deste modo, o estudo do latim pode enriquecer o vocabulário dos alunos pela compreensão da estrutura e o significado das palavras latinas, o que poderá ajudar os alunos a deduzirem o significado de novas palavras em português e em outras línguas românicas. Por certo que os alunos de direito precisam se adequar à realidade do mundo jurídico, deste modo a compreensão de termos técnicos em latim irá servir de apoio na leitura das decisões judiciais. Essa é uma realidade da qual a academia não pode fugir, sob pena de alienar o alunado a pretexto de se proteger a língua materna. Além do que, a estrutura gramatical complexa do latim pode desafiar os alunos a pensarem de forma lógica, em conexão com a História e a Cultura. Portanto, o estudo do latim pelos alunos de direito, pelo viés das decisões judiciais e da jurisprudência, produz benefícios educacionais. Entretanto, o uso de expressões latinas poderia constar nos textos jurídicos com seu respectivo significado em português destacado por aspas ou parênteses, a fim de facilitar o entendimento das decisões judiciais pelos usuários dos serviços judiciais.